

ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ РОДА *COTONEASTER MEDIC.* В БОТАНИЧЕСКИЙ САД им. Э.З. ГАРЕЕВА НАН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Т.Б. АБДЖУНУШЕВА

Ботанический сад им. Э.З. Гареева НАН Кыргызской Республики
Кыргызская Республика, 720064 Бишкек, ул. Ахунбаева, 1а

Рассмотрены краткие итоги интродукционных исследований 14 видов рода Cotoneaster Medic.

Пожалуй, никогда так остро не стояла проблема сохранения биологического разнообразия, как сейчас. Если учесть, что на Земле каждый день погибает безвозвратно 2 вида высших растений мировой флоры, то становится понятным, что наиболее актуальной проблемой в настоящее время является сохранение биологического разнообразия растительности в каждом регионе нашей планеты.

По данным работы [1], за 50 лет (1930—1980) общая площадь лесов Кыргызстана сократилась с 1,2 до 0,65 млн га. Всего на территории республики произрастает более 3600 видов высших растений, из них 71 вид занесен в Красную книгу. Поэтому в целях сохранения разнообразия растительности, в том числе редких и исчезающих видов, первоочередной задачей стало создание коллекции растений как местной, так и мировой флоры.

Интродукционные исследования проводились в Ботаническом саду им. Э.З. Гареева НАН Кыргызской Республики (БС НАН КР) методом родовых комплексов (род кизильник) на участке, расположенном в предгорной зоне Чуйской долины. Изучению этого рода посвящены работы украинских ученых [3, 4].

Коллекция БС НАН КР насчитывает 51 вид и форму кизильника, в том числе 9 местных: *Cotoneaster turcomanicus* Poiark., *C. subacutus* Poiark., *C. multiflora* Bunge, *C. melanocarpa* f. *laxiflora*, *C. melanocarpa* Lodd., *C. megalocarpus* M. Popov Lodd., *C. nummularioides* Poiark., *C. insignis* Poiark., *C. submultiflora* Popov.

Специфика климатических условий Кыргызстана — высокие значения температуры воздуха в летнее время, малое количество осадков, резкие перепады температуры зимой и ранней весной послужили основанием для направления исследований этого рода.

Интродукция кизильников БС НАН КР началась в 1970 г. Однако более детальное изучение жароустойчивости, водоудерживающей способности листьев, продолжительности периода покоя, эффективных приемов размножения путем предпосевной обработки семян началось в 1996 г. До этого проводились в основном только фенологические наблюдения. Объектом исследований служили 14 видов кизильника: *Cotoneaster Henry* (Schheid.) Rehd. et Wils., *C. acutifolia* Turcz., *C. divaricata* Rehd. et Wils., *C. horizontalis* Dcne., *C. tomentosa* Lindley, *C. lucida* Schlecht., *C. rotundifolia* Wallix. ex Lindley, *C. megalocarpus* M. Popov, *C. melanocarpa* Lodd., *C. subacutus* Poiark., *C. turcomanicus* Poiark.,

C. multiflora Bunge, *C. rosea* Edgew., *C. nitens* Rehd. et Wils.

Трехлетние исследования оводненности и водоудерживающей способности, а также жароустойчивости изолированных листьев показали, что все виды изучаемых кизильников относятся к засухоустойчивым растениям. В листьях большинства видов содержание воды составляет 60 % сырой массы, температурный порог коагуляции протоплазмы в листьях также довольно высокий и составляет 49—53 °С. В условиях сада у кизильников никогда не наблюдалось повреждения листовой пластинки от воздействия высоких летних температур.

Однако в Чуйской долине, где в зимнее и ранневесеннее время значения температуры резко варьируют от положительных до отрицательных и наоборот, особый смысл приобретает изучение продолжительности периода покоя кизильников. Установлено, что большинство видов имеет очень короткий период покоя. У таких видов, как *Cotoneaster rotundifolia*, *C. nitens* он составляет от 3 до 6 сут, в остальных 10—19 сут. Весной, правда, случается иссушение отдельных побегов. Тем не менее благодаря высокой побегообразовательной способности габитус куста сохраняется и кизильники не теряют декоративности.

В настоящее время продолжают работы по семенному размножению кизильников. Несмотря на высокую декоративность видов этого рода в течение всего вегетационного периода, в озеленении Кыргызстана они отсутствуют. Это связано, в первую очередь, с затрудненным прорастанием семян, которое вызвано как твердосемянностью, так и низкой их жизнеспособностью [2, 3].

В качестве предпосевной обработки семян используют стратификацию, обработку концентрированной серной кислотой, импакцию, скарификацию, скарификацию с ошпариванием.

Проведенные исследования видов рода Кизильник дают возможность не только отбирать наиболее декоративные и устойчивые виды, перспективные для массового внедрения в озеленение республики. В конечном итоге, собранную коллекцию следует рассматривать как важный резерв сохранения генофонда растительного мира планеты, так как в случае исчезновения того или иного вида в природе возможна его реинтродукция.

1. Андрейченко Л.М., Попова И.В. Роль ботанического сада Национальной академии наук в сохранении редких и исчезающих видов растений Кыргызстана // Роль ботанических садов в сохранении биоразнообразия растений. — Алматы: ҒЫЛЫМ, 1998. — С. 22—29.
2. Ахматов К.А. Посевные качества семян боярышников и кизильников и ускоренные способы предпосевной обработки // Качество семян древесных растений и способы предпосевной обработки. — Фрунзе: Илим, 1976. — С. 3—11.
3. Гревцова А.Т. Длительность стратификации семян кизильников // Охрана, изучение и обогащение растительного мира. — Киев: Выща шк., 1986. — Вып. 13. — С. 36—38.
4. Гревцова А.Т., Казанская Н.А. Кизильники в Украине. — Киев: Нива, 1997. — 192 с.

Поступила 28.02.2000

ІНТРОДУКЦІЯ ВИДІВ РОДУ *COTONEASTER MEDIC.*
У БОТАНІЧНИЙ САД ІМ. Е.З. ГАРЕЄВА
НАН КИРГИЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Т.Б. Абджунушева

Ботанічний сад ім. Е.З. Гареева
НАН Киргизької Республіки,
Киргизька Республіка, Бішкек

Розглянуто стислі підсумки інтродукційних досліджень
14 видів роду *Cotoneaster Medic.*

INTRODUCTION OF SPECIES OF
COTONEASTER MEDIC. GENUS TO E.Z. GAREYEV
BOTANICAL GARDENS OF THE NATIONAL ACADEMY
OF SCIENCES OF THE KIRGHIZ REPUBLIC

T.B. Abdzhunusheva

E.Z. Gareyev Botanical Gardens,
National Academy of Sciences, Kirghiz Republic

Brief results of introduction investigation of 14 species of
genus *Cotoneaster Medic.* have been considered.